

TOSHKENTLIK OLIM MULLA MURODXO'JA VA UNING TARJIMONLIK FAOLIYATI

Bayzakov Farhod Xasanovich

Oriental Universiteti

Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

Tashkent, Uzbekistan

farhodbayzakov@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada tarjimon Mulla Murodxo'ja hayoti hamda uning Turkiston o'lkasidagi tarjimonlik faoliyati to'g'risida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: "Nizomiya" va "Mustansiriya", fard, "Shavqi Guliston", mulla Murodxo'ja, Gyote, "Kulliyot"

Abstract This article provides detailed information about the life of the translator Mullah Murodkhoja and his work as a translator in the Turkestan region.

Key words: "Nizomiya" and "Mustansiriya", fard, "Gulistan", Mullah Murodkhoja, Goethe, "Kulliyot"

KIRISH

Hijriy 1327 (milodiy 1909) yilda Toshkentdagi G'ulomhasan Orifjonov matbaasida "Shavqi Gulistoni musavvar" nomli kitob chop etildi. Kitobdagi "Sababi tarjimai Guliston" deb nomlangan so'zboshidan ma'lum bo'lishicha, "bu sahoyifning munaqqashi va bu avroqning muraqqashi ... Murodxo'ja binnulhoj Solihxo'jai Toshkandiy" ekan.

Mutarjim asarning tugallanishi munosabati bilan yozgan munojotida:

Yo Rab, ayla bu sharhni maqbul,

Toki boqsun anga guruhi fuhul.

Maktab ichra o'qusa har avlod,

Har nasihatga oni qil mo'tod.

deydi. Demak, ushbu tarjima maktab va madrasa talabalariga mo'ljallangan bo'lib, "Turkiston maktablarida o'z ona tilimizda yozilgan mukammal "Axloq"

kitobining yo'qligi, afrodi millatning shunday bir asarga tashna va muhtojligi" (Abdulla Avloniy) Mulla Murodxo'jani "Guliston"ni tarjima qilisha undaydi.

"Shavqi Guliston" ning toshbosma nusxasida avval chiroyli yirik nastaliq xatida asl forsiy matn, ostida kichikroq harflarda so'zma-so'z turkiy tarjima berilgan. Hoshiyalarda tushunilishi qiyin bo'lgan so'z, ibora va she'rlar izohlangan. Hoshiyalardagi sharhu izohlarning yuksak ilmiy ahamiyatga molikligini alohida ta'kidlash joiz. Kitob oxirida muallif haqida berilgan ma'lumot va o'sha davr shoirlarining "Shavqi Guliston" haqidagi she'rlari bu asarning ilmiy ahamiyatini oshirgan.

Nazarimizda, Mulla Murodxo'janing tarjimaga qo'l urishi faqat uning tashabbusi bilan emas, balki o'sha davr ziyoli va shoirlarining taklifi va duosi bilan ham amalga oshgan. Chunki mutarjimga Toshkentda yashab turgan shoirlar yordam berishgan. Masalan shoir Kamiy qo'lyozmalari orasida "Shavqi Guliston" uchun tarjima qilib bergan 17 ta she'riy parchalar uchraydi. Shoirning o'zi bu haqda yozadi: "Tolibi ash'or ahaboblardan birlari iltimos va iltijosi birlan janobi Shayx Sa'diy buzrukvor alayhirrahmaning "Guliston" nom kitoblaridan ushbu forsiy abyotlarini zaboni turkiyg'a ta'bir qilmoqg'a majbur bo'ldum. Nuqsonida afv mustarjodur. Vassalom. (Kamiy)".

Mutarjimning o'zi nechta she'r tarjima qilgan buni bilmaymiz, lekin boshqa shoirlarning bu borada yordam berganlari aniq. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'zbekchaga o'girilgan she'rlarning saviyasi har xil. Bo'shroq va sayozroq she'riy parchalar ham yo'q emas.

Shuni ta'kidlash kerakki, "Shavqi Guliston" asari nashr bo'lganidan so'ng jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortib, ma'rifiy bir hodisa sifatida qaralgan. Asar haqida o'sha davrning mashhur shoirlaridan Ahmad Vasliy Samarqandiy, Siorojiddin Maxdum Sidqiy Xondayliqiy, Yusuf saryomiy Bayzoviy, Domla Abdulqodir Qoshg'ariy Olortujiy, Mufti domla Tursunmuhammad a'lam kabi yirik shoir va ma'rifatparvarlar qutlov she'rlar bag'ishlashgan.

“Guliston” soddaligi, o’ziga xosligi, go’zalligi hamda voqelikni to’g’ri yoritish bilan kitobxonni maftun etadi. Jahongashta shoir o’z hayotida ko’rgan, bilgan voqealarni bayon etib, ulardan axloqiy xulosalar chiqaradi. Undagi qisqa-qisqa hikoyalarda dunyo-dunyo ma’no bo’lgani uchun ham bu kitob jahon adabiyotining oltin fondiga kirgan. Adabiyotshunoslar nazdida fors-tojik mumtoz she’riyatining eng porloq asari Firdavsiyning “Shohnoma”si bo’lsa, nasriy asarlarning eng barjastasi “Guliston hisoblanadi.

Bu ta’limiy asarda yozuvchi o’z davridagi eng muhim va katta-katta siyosiy, iqtisodiy voqealarni aks ettirar, axloqiy normalarni talqin etar ekan, o’sha davr kishilarining xilma-xil obrazlarini tasvirlaydiki, bu obrazlarning umumlashtiruvchi kuchi ham, ta’sir doirasi ham shoirning o’z yurti va davri chegarasidan chiqib ketadi. Uning ilg’or orzulari umumbashariy orzular bilan hamohang. Shuning uchun ham bu asar jahon adabiyoti durdonalari qatorida joy olgan.

Sa’diy ko’p sayohat qilib, hayot tajribasini orttirgan bilimdon. U dovdirab, yo’l topolmay qolgan kishilarni, sargardonlikdan qutqarish, ularga to’g’ri yo’lni ko’rsatib berishni o’zining burchi hisoblaydi. U bir she’rida:

Chu ko’rding ko’r kishi yo’linda chohdir,
Indamay o’tirsang katta gunohdir,
der ekan, boshqalarga ham shu burchni uqtiradi.

Insoniy qadr-qimmatni u birinchi galda mehnatda, o’z mehnatiga, bilimi va hunariga tayanishida, birovga xor bo’lmaslikda deb tushunadi va shunday ta’lim beradi:

O’z mehnatidan non yegan kishi
Hotam minnatidan ozod yoz qishi.

Hamma narsa faqat harakat va jasorat bilan qo’lga kiritilishi mumkinligini “Guliston” ning ko’p hikoyalarda lo’nda qilib ko’rsatib berilgan.

Rizqingdan ortiqni yeb bo’lmasa ham,
Talabda bo’lmag’il dangasa, beg’am.

G'avvos nahang og'zin o'ylasa agar,
Qo'lga kiritolmas hech durru gavhar.
Sher nima ovlay olur toki inidan chiqmay,
Changaliga ne tushar yerda yotsa qarchig'ay.

Shuning uchun ham u kishi qadrni, insonning insonlik sharafini yerga uradigan ta'ma, hasad va shunga o'xshash past odatlarni qattiq qoralaydi:

Olib borma shohga ta'mali so'zing,
Ta'mani yoqotganda shohsan o'zing.

Insondagi yomon xislatlarni orttiradigan, uni hatto yolg'onchilik, o'g'rilikka boshlaydigan, dag'dag', janjal chiqarib, inson sharafini pastga uradigan mayxo'rlikni ham qattiq qoralagan shoir: "Asali arzimas nishi – zahriga" deydi.

Sa'diy hayotda mardonavor mehnatga, rostgo'ylikka, bilim, hunar orttirishga chaqiradi. U tekinxo'rlar va zolimlarni ayovsiz fosh qilib, hammaga ozor beruvchi zolim kishidan ko'ra odam yukini yengil qiluvchi ish hayvonlarini afzal ko'radi:

Ishlovchi ho'kiz va yoki eshak
Zolim kishidan yaxshidir beshak.

Shoir o'z asarlari bilan sofdillik va xalqparvarlik, jasurlik va mardlik, rostgo'ylik va samimiyat hislarini ulug'laydi. Mehnatsiz non yeyish erlikdan emasligini uqtiradi:

Halol ishla mardlarcha ayshingni sur,
O'zi ishlamay yesa nomard erur.
Dil, agar rostlikni etsang ixtiyor,
Dunyo xalqi senga bo'lur do'stu yor.
Yolg'onni birodar so'zlama zinhor,
Yolg'onchi doim xor, topmas e'tibor.
Yemak, uxlamak – Vaxshiy hayvon ishi,
Shu odatni qo'llar aqlsiz kishi.

Sadiy bolaga tarbiyani yoshlikdan berish kerakligini alohida ta'kidlaydi:

Kimga yoshlikda berilmas odob,
Ulg'aygach, bo'ladi baxtsiz, dili g'ash.
Xo'l novda egilar qay xilda egsang,
Quruqni to'g'rilar faqat o't-otash.

Hayot hodisotlarga to'la, bolani hamma narsaga bardosh beradigan qilib mehnatda tarbiyalash lozim. Agar u mehnat ko'rmay, noz-nemat bilangina o'ssa, u birinchi qiyinchilik ko'rganidayoq chidash berolmay, o'zini yo'qotib qo'yadi:

O'zi buyurmoqqa o'rgangan kishi
Qiyin boshqalarga quloq solishi.
Kim agar o'sibdi nozu- ne'matda,
Holi og'ir bio'lar qolsa kulfatda.

U ilm o'rganish bilan birga unga amal qilish lozimligini ham alohida ta'kidlab o'tadi:

Harchand o'qibsan – bilimdonsan,
Agar amal qilmading – nodonsan.

Inson hayoti koinot tarixiga nisbatan bir damgina davom etadigan qisqa vaqtni tashkil qiladi, u kishiga bir marta berilgan eng qimmatli bo'ylik, uni behuda o'tkazish yaramaydi:

Kimki befoyda umrin o'tkazdi,
Hech narsa olmasdan, oltin ketkazdi.

Shayx Sa'diy Sheroziy buyuk jasorat ko'rsatib, avlodlar uchun ajoyib asarlar qoldirdi.

Bir umr xalq ichida yashagan, hayotning butun achchiq- chuchugini totgani uchun ham Sa'diy asarlari boshqa Sharq shoirlaridan hayratlanarli darajada hayotiyligi bilan alohida ajralib turadi. "Guliston" ham hayotiy hikoyalardan tashkil topgani, donishmand shoirning bu hikoyatlar so'ngida qissadan-hissa tarzida keltirgan she'rlari real turmushdan chiqarilgan xulosalar ekanligi bilan jahon ilmu adab ahlini birday o'ziga tortib kelmoqda.

XULOSA

Jahon adabiyati tarixida ayni shu jihatlari bilan ulkan o'rin tutgan komil inson tarbiyasiga asrlar davomida beminnat xizmat qilgan "Guliston" hamda uning tarjimalarining qimmatini bugungi kunda ham zarracha pasaygan emas. Ular yosh avlodni milliy, madaniy, adabiy va diniy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashga, yosh avlod kamolotini ta'minlashga xizmat qilishi bilan bugungi kunimiz uchun yanada qadrliqdir. Dastlabki nashridan buyon salkam bir asrdan keyin ilk bora nashr qilingan Mulla Murodxo'ja tarjimasi esa "Guliston" tarjimalari orasida o'ziga xos o'rin tutadi.

Biz o'ylaymizki, bu asar bugungi kunda ham xalqimizning e'tiborini qozonib, yosh avlodni odob-axloqli va dinu diyonatli bo'lib yetishishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Ijod ahli va adabiyot muxlislariga yangi ilhomlar va ma'naviy ozuqalar baxsh etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayx Sa'diy Sheroziy. Guliston. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti, 1993. – 247 b.

2. Xayrullaev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. Toshkent: O'zbekiston, 1971. - 310 b..

3. Sa'diy Sheroziy. Guliston. – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2018. – 152 b.

4. Sa'diy Sheroziy. Guliston. – Toshkent: G'afur G'ulom, 1968. – 181 b.

5. Sa'diy Sheroziy. Hikmatga to'la olam. – Toshkent: Sharq, 2007. – 256 b.

6. Bobur Udayev. Sa'diy Sheroziy "Guliston" asari tarjimalarida adaptatsiya masalalari// Magistrlik dissertatsiyasi., – Toshkent: 2018. – 84 b.

7. Mirsiddiq Hishmat. Tazkirat ul-salotin., № 34. –B.2.

8. Abdunabiev S. B. THE LEXICOLOGICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE WORDS ENTERED INTO UZBEK FROM ARABIC //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC

ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES". – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 68-70.

9. Abdunabiev S., Nurullayev M. KO‘P TILLI TA‘LIM MUASSASASIDA NASRIY ASARLARNI O‘QITISHDA O‘QITUVCHINING O‘RNI //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 31-37.

10. Botirovich, A. S. (2022). "TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB MUAMMOSINING O‘RGANILGANLIGI." Ta‘lim fidoyilari **18**(5): 359-362.